

PENERAPAN DATA MINING DENGAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR (KNN) UNTUK MENGELOMPOKAN MINAT KONSUMEN ASURANSI (PT. JASARAHARJA PUTERA)

Wa Ode Nurhayah Kadir^{*1}, Bambang Pramono², Statiswaty³

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail : ^{*1}hayahnur71@gmail.com, ²bambangpramono09@gmail.com, ³statiswaty@uho.ac.id

Abstrak

Asuransi berasal dari kata *insurance* yang artinya pertanggungan. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung (nasabah) dengan penanggung (perusahaan asuransi). Data Mining adalah cara menemukan informasi tersembunyi dalam sebuah basis data dan merupakan bagian dari proses *Knowledge Discovery in Databases* (KDD) untuk menemukan informasi dan pola yang berguna dalam data. *K-Nearest Neighbor* (KNN) adalah suatu metode yang menggunakan algoritma *supervised* dimana hasil dari *query instance* yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari label *class* pada KNN. Tujuan dari algoritma KNN adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan *training* data. Algoritma KNN bekerja berdasarkan jarak terpendek dari *query instance* ke *training* data untuk menentukan KNN-nya. Salah satu cara untuk menghitung jarak dekat atau jauhnya tetangga menggunakan metode *Euclidean Distance*. *Euclidean Distance* sering digunakan untuk menghitung jarak. *Euclidean Distance* berfungsi menguji ukuran yang bisa digunakan sebagai interpretasi kedekatan jarak antara dua obyek.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Aplikasi ini mampu melakukan prediksi dengan melihat nilai *error* terkecil. Pada asuransi kendaraan bermotor nilai rata-rata terkecil terdapat pada $k = 4$ sebesar 0,103 dan nilai akurasi tertinggi terdapat pada $k = 2$ sebesar 42%, asuransi kecelakaan diri nilai rata-rata terkecil terdapat pada $k = 2$ sebesar 0,116 dan nilai akurasi tertinggi terdapat pada $k = 2$ sebesar 67%, dan asuransi kebakaran nilai rata-rata terkecil terdapat pada $k = 2$ sebesar 0,088 dan nilai akurasi tertinggi terdapat pada $k = 2$ sebesar 67%.

Kata Kunci—Asuransi, Data Mining, *K-Nearest Neighbor*

Abstract

Insurance comes from the word insurance, which means insurance. Insurance is an agreement between the insured (customer) and the insurer (insurance company). Data Mining is a way of finding hidden information in a database and is part of the Knowledge Discovery in Databases (KDD) process to find useful information and patterns in data. K-Nearest Neighbor (KNN) is a method that uses supervised algorithms where the results of newly classified query instances are based on the majority of the label classes on KNN. The purpose of the KNN algorithm is to classify new objects based on attributes and training data. The KNN algorithm works based on the shortest distance from the query instance to training data to determine the KNN. One way to calculate the short distance or distance of a neighbor using the Euclidean distance method. Euclidean distance is often used to calculate distances. Euclidean distance functions to test the size that can be used as an interpretation of the proximity of the distance between two objects.

Based on the results of the testing carried out this application is able to make predictions by looking at the smallest error value. In motor vehicle insurance the smallest average value is found at $k = 4$ at 0.103 and the highest accuracy value is at $k = 2$ by 42%, personal accident insurance the smallest average value is at $k = 2$ at 0.116 and the highest accuracy value is at $k = 2$ by 67%, and fire insurance the smallest average value is at $k = 2$ at 0.088 and the highest accuracy value is at $k = 2$ at 67%.

Keywords—Data Mining, Insurance, K-Nearest Neighbor

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis asuransi yang penuh persaingan membuat para pelakunya harus selalu memikirkan strategi-strategi terobosan yang dapat menjamin kelangsungan bisnis asuransi mereka. Salah satu aset utama yang dimiliki oleh perusahaan asuransi adalah data bisnis dalam jumlah yang luar biasa banyak. Ini melahirkan kebutuhan akan adanya teknologi yang dapat memanfaatkannya untuk membangkitkan pengetahuan-pengetahuan baru, yang dapat membantu dalam pengaturan strategi bisnis asuransi [1].

Penggunaan Data Mining sebagai bagian sebuah sistem informasi yang sangat penting untuk menjamin ketersediaan layanan bagi penggunaannya. Aset atau sumber daya bagi instansi atau organisasi yang sangat berharga bahkan bisa dikatakan sangat penting yaitu berupa data atau informasi, kerusakan terhadap data dapat mengancam kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut [2].

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah naik turunnya minat konsumen terhadap asuransi sehingga jumlah konsumen asuransi menjadi tidak menentu. Sehingga prediksi ini sangat berpengaruh pada perusahaan untuk menentukan jumlah konsumen asuransi. Oleh karenanya diperlukan aplikasi yang dapat membantu perusahaan dalam memperkirakan jumlah konsumen asuransi, dengan menerapkan metode-metode pengelompokan tertentu.

Ada beberapa metode pengelompokan atau klasifikasi diantaranya adalah K-Means Clustering, Naive Bayes, Interpolasi, dan K-Nearest Neighbor (KNN). Dalam penelitian ini digunakan metode KNN. Algoritma K-Nearest Neighbor digunakan karena memiliki akurasi yang tinggi dengan rasio kesalahan kecil. KNN merupakan salah satu algoritma machine learning yang dianggap sederhana dalam implementasinya [3].

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk mengkaji sejauh mana penerapan manfaat Data Mining maka Penulis melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Data Mining dengan Metode K-Nearest Neighbor (KNN) Dalam Mengelompokkan Minat Konsumen Terhadap Asuransi Studi Kasus PT. Jasarharja Putera Kendari”.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Data Mining

Kegiatan Data Mining biasanya dilakukan pada sebuah Data Warehouse yang menampung data dalam jumlah besar dari suatu organisasi. Proses Data Mining mencari informasi baru, berharga dan berguna di dalam sekumpulan data bervolume besar dengan melibatkan komputer dan manusia serta bersifat iteratif baik melalui proses otomatis ataupun manual [4].

2.2 Asuransi

Asuransi berasal dari kata *insurance* yang artinya pertanggungan. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung (nasabah) dengan penanggung (perusahaan asuransi). Pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran, sementara pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa diri atau barang milik pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat [1].

2.3 Nearest Neighbor

Algoritma Nearest Neighbor adalah pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru (*testing data*) dengan kasus lama (*training data*), yaitu berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada. Jenis algoritma Nearest Neighbor ada 2, yaitu:

1. 1-NN, yaitu pengklasifikasian dilakukan terhadap 1 label data terdekat.

2. KNN, yaitu pengklasifikasikan dilakukan terhadap k label data terdekat dengan $k > 1$ [3].

2.4 K-Nearest Neighbor (KNN)

KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma *supervised* dimana hasil dari *query instance* yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari label *class* pada KNN. Tujuan dari algoritma KNN adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan *training* data. Algoritma KNN bekerja berdasarkan jarak terpendek dari *query instance* ke *training* data untuk menentukan KNN-nya. Salah satu cara untuk menghitung jarak dekat atau jauhnya tetangga menggunakan metode *Euclidean Distance* [3].

Euclidean Distance sering digunakan untuk menghitung jarak. *Euclidean Distance* berfungsi menguji ukuran yang bisa digunakan sebagai interpretasi kedekatan jarak antara dua obyek, Persamaan (1) merupakan rumus *Euclidean Distance*.

$$d(x_{ik}, x_{jk}) = \left(\sum_{k=1}^m (x_{ik} - x_{jk})^2 \right) \quad (1)$$

Keterangan :

x_{ik} = Nilai x pada *training* data

x_{jk} = Nilai x pada *testing* data

m = Batas jumlah banyaknya data

$d(x_{ik}, x_{jk})$ = Jarak antara *training* data dan *testing* data

2.5 Mean Absolute Error (MAE)

MAE bertujuan untuk menghitung seberapa besar rata-rata selisih nilai prediksi *rating* yang dihasilkan oleh sistem dengan nilai *rating* yang sudah ada. Dari hasil MAE, dapat terlihat jelas seberapa jauh selisih nilai prediksi *rating* yang di berikan oleh sistem dengan nilai *rating* yang sebenarnya. Semakin besar nilai yang dihasilkan oleh MAE maka dapat diartikan bahwa nilai prediksi yang dihasilkan semakin tidak akurat, sebaliknya jika nilai MAE yang di hasilkan mendekati 0 maka prediksi yang dihasilkan sistem semakin mendekati akurat [5]. Rumus yang digunakan dalam evaluasi MAE dapat dilihat pada Persamaan (2).

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |p_i - q_i| \quad (2)$$

Keterangan :

n = jumlah data

p_i = nilai prediksi

q_i = nilai sebenarnya

2.6 Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

MAPE dihitung dengan menggunakan kesalahan *absolute* pada tiap periode dibagi dengan nilai observasi yang nyata untuk periode itu. Kemudian, merata-ratakan kesalahan persentase absolut tersebut. MAPE merupakan pengukuran kesalahan yang menghitung ukuran persentase penyimpangan antara data aktual dengan data prediksi [5]. Nilai MAPE dapat dilihat dengan Persamaan (3)

$$MAPE = \sum_{i=1}^n \left| \frac{p_i - q_i}{q_i} \right| \times 100\% \quad (3)$$

Keterangan :

p_i = nilai prediksi

q_i = nilai sebenarnya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengamati apa saja yang terlibat dalam suatu sistem. Pembahasan yang ada pada analisis sistem ini yaitu analisis masalah, analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan nonfungsional.

a. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan pada pembangunan sistem ini, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Spesifikasi Perangkat Keras

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
1.	<i>Processor</i>	Intel ® N3050
2.	<i>Monitor</i>	11.6", HD 1366 x 768, 16:9 aspect ratio
3.	<i>Memori</i>	RAM 4 GB DDR 3
4.	<i>Harddisk</i>	500 HDD

b. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan pada pembangunan ini, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Spesifikasi Perangkat Lunak

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
1.	<i>Operating System</i>	Windows 10
2.	MySQL	2.1.0

3.	Xampp	3.2.1
4.	PHP	4.09

3.2. Perancangan Aplikasi

Gambar 1 menunjukkan flowchart metode KNN.

Gambar 1 Flowchart Metode KNN

Berdasarkan Gambar 1, uraian tahapan-tahapannya yaitu:

- 1) Menentukan nilai k.
- 2) Menghitung kuadrat jarak *Euclid* (*query instance*) masing-masing objek terhadap *training* data yang diberikan. Rumus *Euclidean Distance* dapat dilihat pada Persamaan (1).
- 3) Kemudian mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang mempunyai jarak *Euclid* terkecil.
- 4) Menghitung rata-rata (Persamaan (4)) dari nilai objek pada jangkauan K dengan menggunakan kategori *Nearest Neighbor* yang terdekat (jangkauan K), maka dapat diprediksi nilai *query instance* yang telah dihitung.

$$Y = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Y_i \quad (4)$$

3.3. Implementasi

Aplikasi yang telah dirancang merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman *Hypertext Preprocessor* (PHP) yang dibangun untuk mengelompokkan minat

konsumen asuransi. Aplikasi ini menggunakan metode KNN.

1. Halaman Menu Jenis Asuransi

Halaman menu jenis asuransi menampilkan tentang penjelasan macam-macam jenis asuransi diantaranya Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Kebakaran dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Tampilan Halaman Data Jenis Asuransi

2. Halaman Menu Pengelompokan

Halaman ini berfungsi untuk melakukan pengelompokan minat konsumen asuransi. Proses pengelompokan dilakukan dengan menggunakan metode KNN dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Tampilan Halaman Menu Pengelompokan

3.4. Pengujian

1. Perhitungan Manual dengan Metode KNN

Langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan metode KNN adalah sebagai berikut :

a) Menentukan Data Jenis Produk Asuransi

Pada kasus ini menggunakan data jenis produk asuransi kendaraan bermotor pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 untuk memprediksi jenis produk asuransi pada tahun 2017 dan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Data Nasabah Asuransi

Bulan	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	87	63	67	145	44	45	89
Februari	52	186	90	79	34	90	67
Maret	42	168	100	65	68	34	12
April	77	156	120	120	56	50	63
Mei	100	98	78	78	11	42	55
Juni	43	100	54	88	68	66	100
Juli	100	200	15	152	45	34	45
Agustus	56	89	55	57	12	66	35
September	23	100	78	30	120	89	24
Oktober	211	102	100	45	121	100	98
November	99	10	64	100	44	40	43
Desember	67	231	98	76	130	123	83

b) Menentukan Nilai *K*.

Nilai *k* yang digunakan pada kasus ini adalah *k* = 2.

c) Menghitung kuadrat jarak *Euclid* (*query instance*) masing-masing objek terhadap *training* data yang diberikan, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Perhitungan *Squared Distance*

Bulan	<i>Squared distance to query distance</i> (90,100,99,30,45,23 dan 78)
Januari	
Februari	$(52-87)^2 + (186-63)^2 + (90-67)^2 + (79-145)^2 + (34-44)^2 + (90-45)^2 + (67-89)^2 = 23848$
Maret	$(42-87)^2 + (168-63)^2 + (100-67)^2 + (65-145)^2 + (68-44)^2 + (34-45)^2 + (12-89)^2 = 27165$
April	$(77-87)^2 + (156-63)^2 + (120-67)^2 + (120-145)^2 + (56-44)^2 + (50-45)^2 + (63-89)^2 = 13028$
Mei	$(100-87)^2 + (98-63)^2 + (78-67)^2 + (78-145)^2 + (11-44)^2 + (42-45)^2 + (55-89)^2 = 8258$
Juni	$(43-87)^2 + (100-63)^2 + (54-67)^2 + (88-145)^2 + (68-44)^2 + (66-45)^2 + (100-89)^2 = 7856$
Juli	$(100-87)^2 + (200-63)^2 + (15-67)^2 + (152-145)^2 + (45-44)^2 + (34-45)^2 + (45-89)^2 = 23749$
Agustus	$(56-87)^2 + (89-63)^2 + (55-67)^2 + (57-145)^2 + (12-44)^2 + (66-45)^2 + (35-89)^2 = 13906$
September	$(23-87)^2 + (100-63)^2 + (78-67)^2 + (30-145)^2 + (120-44)^2 + (89-45)^2 + (24-89)^2 = 30748$
Oktober	$(211-87)^2 + (102-63)^2 + (100-67)^2 + (45-145)^2 + (121-44)^2 + (100-45)^2 + (98-89)^2 = 37021$
November	$(99-87)^2 + (10-63)^2 + (64-67)^2 + (100-145)^2 + (44-44)^2 + (40-45)^2 + (43-89)^2 = 7128$
Desember	$(67-87)^2 + (231-63)^2 + (98-67)^2 + (76-145)^2 + (130-44)^2 + (123-45)^2 + (83-89)^2 = 47862$

d) Mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang mempunyai jarak

Euclidean Distance terkecil, dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Pengurutan Jarak

Bulan	<i>Squared distance to query distance</i> (90,100,99,30,45,23 dan 78)	Urutan Jarak Terkecil
Januari		
Februari	$(52-87)^2 + (186-63)^2 + (90-67)^2 + (79-145)^2 + (34-44)^2 + (90-45)^2 + (67-89)^2 = 23848$	7
Maret	$(42-87)^2 + (168-63)^2 + (100-67)^2 + (65-145)^2 + (68-44)^2 + (34-45)^2 + (12-89)^2 = 27165$	8
April	$(77-87)^2 + (156-63)^2 + (120-67)^2 + (120-145)^2 + (56-44)^2 + (50-45)^2 + (63-89)^2 = 13028$	4
Mei	$(100-87)^2 + (98-63)^2 + (78-67)^2 + (78-145)^2 + (11-44)^2 + (42-45)^2 + (55-89)^2 = 8258$	3
Juni	$(43-87)^2 + (100-63)^2 + (54-67)^2 + (88-145)^2 + (68-44)^2 + (66-45)^2 + (100-89)^2 = 7856$	2
Juli	$(100-87)^2 + (200-63)^2 + (15-67)^2 + (152-145)^2 + (45-44)^2 + (34-45)^2 + (45-89)^2 = 23749$	6
Agustus	$(56-87)^2 + (89-63)^2 + (55-67)^2 + (57-145)^2 + (12-44)^2 + (66-45)^2 + (35-89)^2 = 13906$	5
September	$(23-87)^2 + (100-63)^2 + (78-67)^2 + (30-145)^2 + (120-44)^2 + (89-45)^2 + (24-89)^2 = 30748$	9
Oktober	$(211-87)^2 + (102-63)^2 + (100-67)^2 + (45-145)^2 + (121-44)^2 + (100-45)^2 + (98-89)^2 = 37021$	10
November	$(99-87)^2 + (10-63)^2 + (64-67)^2 + (100-145)^2 + (44-44)^2 + (40-45)^2 + (43-89)^2 = 7128$	1
Desember	$(67-87)^2 + (231-63)^2 + (98-67)^2 + (76-145)^2 + (130-44)^2 + (123-45)^2 + (83-89)^2 = 47862$	11

e) Menghitung rata-rata nasabah asuransi kendaraan bermotor dari nilai objek pada jangkauan *K* dengan menggunakan kategori *Nearest Neighbor* yang terdekat (jangkauan *K*), maka dapat diprediksi nilai *query instance* yang telah dihitung, dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Perhitungan Rata-Rata Nasabah Jenis Produk Asuransi

Bulan	Tahun							Rata-Rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Januari	87	63	67	145	44	45	89	
Februari	52	186	90	79	34	90	67	85
Maret	42	168	100	65	68	34	12	70
April	77	156	120	120	56	50	63	92
Mei	100	98	78	78	11	42	55	66
Juni	43	100	54	88	68	66	100	74
Juli	100	200	15	152	45	34	45	84
Agustus	56	89	55	57	12	66	35	53
September	23	100	78	30	120	89	24	66
Oktober	211	102	100	45	121	100	98	111
November	99	10	64	100	44	40	43	57
Desember	67	231	98	76	130	123	83	115

f) Perhitungan prediksi nasabah untuk jenis Asuransi Kecelakaan Diri pada bulan Januari 2017

$$\text{Januari (2017)} = \frac{57 + 74}{k} = \frac{131}{2} = 66$$

2. Perbandingan Perhitungan Manual KNN dengan Perhitungan Aplikasi

Pada Tabel 7 menunjukkan perbandingan perhitungan manual dan perhitungan aplikasi menggunakan metode KNN. Nilai yang dibandingkan adalah nilai $k = 2$ untuk Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Kecelakaan Diri, dan Asuransi Kebakaran.

Tabel 7 Perbandingan Perhitungan Manual dengan Perhitungan Aplikasi Menggunakan Metode KNN

Perhitungan Manual		Perhitungan Aplikasi	
Bulan	Hasil Perhitungan dengan Nilai $k = 2$	Bulan	Hasil Perhitungan dengan Nilai $k = 2$
	JP-ASTOR		JP-ASTOR
Januari	65	Januari	65
Februari	63	Februari	63
Maret	58	Maret	58
April	62	April	62
Mei	62	Mei	62
Juni	66	Juni	66
Juli	83	Juli	83
Agustus	70	Agustus	70
September	86	September	86
Oktober	85	Oktober	85
November	58	November	58
Desember	81	Desember	81

3. Perbandingan Nilai Error dan Perhitungan Akurasi

Perhitungan MAPE untuk masing-masing bulan dan jenis asuransi dengan nilai $k = 2, k = 3, k = 4$, dapat dilihat pada Tabel 8.

Perhitungan akurasi untuk masing-masing nilai $k = 2, k = 3, k = 4$, dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Perhitungan Akurasi

Nilai k	Data Rule		Akurasi
	Data Training	Data Testing	
2	84 Data	12 Data	42 %
3	84 Data	12 Data	25 %
4	84 Data	12 Data	33 %

4. Pengujian Statistik

a. Uji Normalitas

Pada uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui nilai $k = 2, k = 3, k = 4$, bersifat normal atau tidak, dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 8 Perhitungan MAPE Produk Asuransi

Bulan	Jenis Asuransi dan Nilai Error		
	JP-ASTOR		
	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$
Januari	0,109	0,136	0,150
Februari	0,212	0,175	0,2
Maret	0,194	0,152	0,166
April	0,225	0,25	0,2
Mei	0,173	0,133	0,16
Juni	0,064	0,080	0,080
Juli	0,136	0,150	0,109
Agustus	0,066	0,08	0,12
September	0,061	0,061	0,012
Oktober	0,055	0,088	0,111
November	0,226	0,16	0,146
Desember	0,012	0,05	0,025
Rata-Rata	0,127	0,112	0,103

Tabel 10 Uji Normalitas pada Nilai $k = 2, k = 3, k = 4$

Nilai k	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
2	,884	12	,098
3	,934	12	,428
4	,928	12	,362

Berdasarkan Tabel 10 tentang Uji Normalitas pada nilai $k = 2, k = 3, k = 4$ dapat dilihat bahwa nilai signifikan $k = 2$ adalah $0,098 > 0,05$, nilai signifikan $k = 3$ adalah $0,428 > 0,05$, nilai signifikan $k = 4$ adalah $0,362 > 0,05$, dan dapat disimpulkan bahwa nilai $k = 2, k = 3, k = 4$ berdistribusi normal. Sehingga asuransi ini memenuhi persyaratan dalam uji ANOVA.

b. Uji ANOVA

Interpretasi Uji coba *One Way ANOVA* adalah sebagai berikut :

1) Melihat Perbedaan Rata-rata Nilai k

Berdasarkan *output SPSS* dibagian "*Descriptives*", dijabarkan perbedaan rata-rata nilai k dari ketiga nilai k , dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Uji *Descriptives* Nilai $k = 2, k = 3, k = 4$

Descriptives				
Hasil Nilai K				
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error
$k = 2$	12	,13717	,067173	,019391

$k = 3$	12	,12625	,057216	,016517
$k = 4$	12	,12333	,060701	,017523
Total	36	,12892	,060344	,010057

Berdasarkan *output* pada SPSS di Tabel 11, Uji *Descriptives* pada nilai $k = 2$, $k = 3$, $k = 4$ dapat dilihat perbedaan rata-rata nilai k dari ketiga nilai k yang ada dengan rician sebagai berikut :

- Rata-rata nilai k pada nilai $k = 2$ sebesar 0,13717
- Rata-rata nilai k pada nilai $k = 3$ sebesar 0,12625
- Rata-rata nilai k pada nilai $k = 4$ sebesar 0,12333

Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai k tertinggi adalah nilai $k = 2$ sebesar 0,13717.

2) Melihat Uji Homogenitas (Kesamaan Varian)

Berdasarkan *output* SPSS dibagian "*Test of Homogeneity of Variances*" dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Uji Homogenitas Nilai $k = 2$, $k = 3$, $k = 4$

Test of Homogeneity of Variances				
Hasi Nilai K	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
	,471	2	33	,630

Berdasarkan Tabel 12 pada *output* SPSS "*Test of Homogeneity of Variances*" diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,630, karena nilai signifikansi $0,630 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga nilai k tersebut yang kita bandingkan tersebut sama atau homogen, sehingga asumsi *homogenitas* dalam uji *One Way ANOVA* terpenuhi.

3) Melihat Ketiga Nilai K Tersebut Mempunyai Nilai Rata-Rata yang Sama atau Berbeda

Berdasarkan *output* SPSS pada bagian "*ANOVA*" dapat dilihat pada Tabel 13.

Tebel 13 Uji ANOVA Nilai $k = 2$, $k = 3$, $k = 4$

ANOVA					
Hasil Nilai K					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	,001	2	,001	,167	,847
Within Groups	,126	33	,004		
Total	,127	35			

Berdasarkan Tabel 13 Uji ANOVA pada nilai $k = 2$, $k = 3$, $k = 4$, diketahui nilai signifikansi sebesar $0,847 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketiga nilai k tersebut "SAMA" secara signifikansi.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan penerapan metode KNN untuk mengelompokan minat konsumen asuransi pada PT. Jasaraharja Putera Kendari, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Aplikasi Pengelompokan Minat Konsumen Asuransi di PT. Jasaraharja Putera Kendari berhasil dibangun dengan menerapkan metode KNN.
- Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Aplikasi Pengelompokan Minat Konsumen Asuransi di PT. Jasaraharja Putera Kendari mampu melakukan pengelompokan dengan melihat nilai *error* terkecil.
- Berdasarkan perhitungan MAPE untuk Asuransi Kendaraan Bermotor memiliki rata-rata sebesar 0,114, untuk Asuransi Kecelakaan Diri memiliki rata-rata sebesar 0,142 dan untuk Asuransi Kebakaran memiliki rata-rata sebesar 0,110.
- Pada jenis Asuransi Kendaraan Bermotor nilai $k = 2$ mempunyai nilai akurasi sebesar 42%, $k = 3$ mempunyai nilai akurasi sebesar 25% dan $k = 4$ mempunyai nilai akurasi sebesar 33%. Pada jenis Asuransi Kecelakaan Diri nilai $k = 2$ mempunyai nilai akurasi sebesar 67%, $k = 3$ mempunyai nilai akurasi sebesar 17% dan $k = 4$ mempunyai nilai akurasi sebesar 17%. Pada jenis Asuransi Kebakaran nilai $k = 2$ mempunyai nilai akurasi sebesar 67%, $k = 3$ mempunyai nilai akurasi sebesar 25% dan $k = 4$ mempunyai nilai akurasi sebesar 25%.
- Berdasarkan uji coba yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS, masing-masing rata-rata nilai k dari tiap-tiap jenis asuransi tidak terdapat adanya perbedaan dan nilai yang sama secara signifikansi dari masing-masing nilai k di setiap produk asuransi.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan perbaikan Aplikasi Penggelompokan Minat Konsumen Terhadap Asuransi ini selanjutnya yaitu diharapkan dapat dilakukan pengembangan pada Aplikasi Minat Konsumen Terhadap Asuransi, dengan menambahkan jenis produk asuransi dan jumlah data tahunnya konsumen asuransi minat konsumen asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. M. Pratiwi, Diana, and E. P. Agustini, "Penerapan K-Means Clustering untuk Memprediksi Minat Nasabah pada PT. Asuransi Jiwa Bersama 1912 Bumiputera Prabumulih," 2018. [Online]. Available: http://if.binadarma.ac.id/sipi/jurnal/Jurnal-Jurnal_Skripsi_Lhorend.pdf. [Accessed: 05-Sep-2018].
 - [2] V. Moertini, "Data Mining sebagai Solusi Bisnis," *INTEGRAL*, Vol. 7, No. 1, pp. 44–56, 2002.
 - [3] A. G. Novianti and D. Prasetyo, "Penerapan Algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) untuk Prediksi Waktu Kelulusan Mahasiswa," in *SEMNASIKOM*, 2017, pp. 108–113.
 - [4] S. Kurniawan and T. Hidayat, "Penerapan Data Mining dengan Metode Interpolasi untuk Memprediksi Minat Konsumen Asuransi (Studi Kasus Asuransi Metlife)," *Media Inform.*, Vol. 5, No. 2, pp. 113–128, 2007.
 - [5] W. Yustanti, "Algoritma K-Nearest Neighbor untuk Memprediksi Harga Jual Tanah," *Mat. Stat. dan Komputasi*, Vol. 9, No. 1, pp. 57–68, 2012.
-